

МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УРОКЕ РОДНОГО ЯЗЫКА, И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Хушанов Алишер Айдын оглы

студентка 3 курса факультета "Турецких языков"

Нукусский государственный педагогический институт
имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6785893>

ARTICLE INFO

Received: 20th May 2022

Accepted: 25th May 2022

Online: 30th May 2022

KEY WORDS

речь, методы
"Описание", "Оркестр",
"Найди соседа"..

ABSTRACT

Использование методов , "Описание", "Оркестр", "Найди соседа" при изучении имеющихся знаний и правила порядка их выполнения на уроке родного языка.

Мы знаем, что для того, чтобы процесс урока проходил осмысленно и качественно, мы используем различные предметные компетенции. Наука о родном языке состоит из компетенций, направленных на развитие речи, формирование способности учащегося донести свое мнение до окружающих, и компетенций, направленных на развитие лингвистических знаний и умений. Таким образом, наука о родном языке не только учит школьника языковым правилам, но и помогает ему овладеть речью, расширяя кругозор, мир мышления. При этом различные креативные методы, применяемые учителем на уроках, также открывают возможность ученику получить знания и правильно применить их на практике. А сегодня растет научно-технический прогресс, создаются большие возможности как для учителя, так и для ученика. Во время урока есть методы, которые не только дают знания ученику, но и развивают его личные

способности. Одним из таких методов является метод "Описание". Реализация данного метода осуществляется в следующем порядке: Всем учащимся в классе дается задание взять свои ручки и дать определение, включив в них самостоятельные части речи. Ученики по очереди дают определение своей ручке. Например: "Это ручка. Он красного цвета с одной чернилой внутри. Ею я пользуюсь на каждом уроке. Эта ручка пишет, не рисуя". Приводятся такие примеры. После того, как все примеры были сказаны, им предлагаются повторить эти же примеры партнёру по парте. Этот метод считается методом, проводимым с учащимися во время отдыха, и он используется с целью предотвращения быстрого утомления учащихся. Основной целью применения данного метода является, прежде всего, формирование способности к описанию, расширение кругозора учащихся, создание предпосылок для того, чтобы

они не скучали во время урока и принимали более активное участие на нём. Этот метод считается уникальным для всех учащихся разных классов.

Метод "Блиц вопросов". Этот метод считается одним из широко используемых во всех науках. На уроке родного языка этот метод требует, чтобы учащиеся отвечали на вопросы быстро. Применение метода "Да-Нет" в сочетании с этим методом во время урока требует от учащихся внимательности. На вопросы, которые задаются по очереди, ученик должен отвечать в быстром темпе, времени на размышление не даётся. В методе "да, нет" на задаваемые вопросы даются ответ "да" или "нет". Например, высказывания, приведенные в упражнениях, зачитываются учителем в виде вопросов. Фраза "К сожалению", когда говорят о большом количестве земель, которые, к сожалению, еще не освоены, выражает сожаление по поводу изложенного мнения. Если суждение верно, даётся ответ "да", если оно неверно, даётся ответ "нет". В процессе применения этого метода участвуют все ученики. Для четкого и быстрого ответа на вопросы ученикам в руки выдаются черно-белые карточки. Если ответ "да", то отображаются карточки белого цвета, если ответ "нет", то черного цвета. Игрок, который ответил неправильно, выбывает из игры. В какой группе больше всего выбывших из игры учеников, та и проигрывает. Этот метод пригодится при работе в группе. Полезная сторона этого метода это то, что он требует от ученика ловкости и внимательности.

Метод "Оркестр". Мы знаем, что в учебниках по родному языку учащимся

даётся задание составлять сказки, рассказы и тексты на основе иллюстраций, проверяется кругозор учащихся, их устная и письменная речь, а также даются дополнительные задания для их дальнейшего развития. Порядок выполнения этого метода следующий:

Выбирается одна тема, которая зависит от темы урока. И в группе по данной теме составляется текст способом оркестр т. е. учитель выполняет роль оркестра и по своему усмотрению указывает одного ученика и дает ему задание произнести одно предложение по тексту на основе темы. Затем другой ученик должен будет сказать несколько предложений, связанных с предыдущим предложением, чтобы продолжить текст. Таким образом, мнения учащихся выслушиваются и в конце учитель сам прекращает игру, произнося последнее предложение. Преимущества этого метода заключаются в том, что в этом методе учащиеся должны быть внимательными. Они должны быть готовы к инструкции, которую дает учитель, который акцентирует внимание на отстающих учеников. Их мнение будет услышано и их речь будет обеспечена.

Метод "Найди соседа". При использовании данного метода подготавливается раздаточный материал, в котором записываются вопросы и ответы, сформулированные учащимися. На половине раздаточного материала учителем будут написаны вопросы для закрепления пройденных тем, а на половине-ответы. Учащимся раздаются все раздаточные материалы. Бумаги с вопросом сначала читаются, и

тот, у кого есть ответ на этот вопрос, отвечает другому ученику и становится соседом того же ученика. Остальные вопросы также будут прочитаны и даны ответы на них. Владельцы не отвеченных вопросов не могут найти своего соседа, и владелец ответа будет оштрафован. Этот метод также требует от ученика внимательности. Данный метод широко используется при

повторении пройденной темы, т. е. при изучении и повторении информации. Использование вышеуказанных методов в большей степени используется для формирования мировоззрения учащихся, развития их устной речи. Проведение этих методов в процессе урока также экономит время.

References:

1. Национальная программа обучения. Гармонично развитое поколение – основа развития Узбекистана. — Т.: „Шарк», 1997 г.
2. Карима Касимова, Сафо Матчонов, Холида Гуломова, Шарофат Ёлдошева, Шаролжон Сариев, «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ», Ташкентское издательство «НОСИР», 2009г.
3. В. Абдуллаева и др. Методы обучения грамоте. - Т.: „Учитель11, 1996.